

חלקת לשון

כתב עת לבלשנות עיונית ויישומית

גיליון 52

תש"ף
(2020-2019)

Citation:

Raviv, H. (2019). From Reactive to Proactive Writing: Teaching Writing Through Sequential Drafts, and Its Differential Effect on College Students (In Hebrew). *Helkat Lashon (Language Field)*, 52, 194-213.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20266168>

ציטוט המאמר :

רביב, ח' (2019). מריאקטיביות לפרואקטיביות בכתיבה : הוראת כתיבה באמצעות טיוטות מרובות ותרומתה הדיפרנציאלית לשיפור טקסטים של סטודנטים. **חלקת לשון**, 52, 194-213.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20266168>

כתיבה אקדמית

חיים רביב

מריאקטיביות לפרואקטיביות בכתיבה : הוראת כתיבה באמצעות טיוטות מרובות ותרומתה הדיפרנציאלית לשיפור טקסטים של סטודנטים

1. מבוא

הכתיבה היא תהליך אורייני עתיר משאבים. היא דורשת בשלות מתאימה במגוון יכולות שפתיות, כמו אוצר מילים, התנסחות במבנים פשוטים ומורכבים ומיומנויות פיסוק (רביד ושלוס, 2012), וכן שימוש מרובה במיומנויות קוגניטיביות המלוות את פעולות התכנון, הכתיבה והמשוב העצמי (קלוג וראולרסון, 2007). המיומנויות הקוגניטיביות כוללות לרוב שימוש בזיכרון העבודה (קלוג ועמיתים, 2007) ובזיכרון לטווח ארוך (מקוצין, 2000), ואף ניהול ובקרה של תהליכי התכנון, הכתיבה והמשוב (גרהם והריס, 2000).

במוסדות להשכלה הגבוהה הכתיבה נלמדת בדרך כלל במסגרת קורסי חובה. היא נחשבת מיומנות בסיסית, אך עדיין קיימים פערים ביחס לרצוי. תמונת המצב של הכתיבה בעברית מבחינה לשונית ומבנית תוארה במחקרים של אלון וגולדברג (תשנ"ו) ושל שילה (2005, 2010). יש התולים את הפערים בין המצוי לרצוי ברמת הכתיבה הנמוכה של הסטודנטים המתקבלים למוסדות האלה (פרין, 2013), ויש המייחסים אותם למיעוט הקורסים בכתיבה. אלה ואלה קוראים להרחבת לימודי ההבעה ולהחלתם בכל שנה ושנה משנות הלימוד באקדמיה בהסתמכם על ממצאים אמפיריים (קלוג וראולרסון, 2007). במחקר נבחנו דרכים מגוונות לקידום הוראת הכתיבה באקדמיה, ונבדקה יעילותן של תוכניות שונות (לסקירה החל בשנת 2000, ראו פרין, שם). להלן תובא סקירה של המגמות המרכזיות במחקר תוכניות ההתערבות לשיפור הכתיבה במוסדות אקדמיים ותוצג תרומתה של התוכנית הקיימת.

1.1 גישת התוצר וגישת התהליך

הגישה המרכזית בהוראת הכתיבה עד שנות ה-70 של המאה הקודמת הייתה מבוססת תוצר. היא כללה הוראה מובנית של יסודות רטוריים של הטקסט, ועל פיהם הפיק הכותב את הטקסט. ההוראה הייתה מלווה בלימוד מדוגמות של טקסטים טובים ובתיקון של טקסטים טעוני שיפור בתוספת פרקי הדרכה בדקדוק (גולברייט וריז'לרסדם, 1999). הדרך המקובלת להערכת תוצרי כתיבה הייתה באמצעות משוב מפורש, המאופיין בהתייחסותו של המעריך לחלקי הטקסט הדורשים תיקון ובהצבעה על מקומות אלו או על סימונם. בדרך זו פעל כותב הטקסט באופן ריאקטיבי ופסיבי, כלומר הגיב להערה ותיקן את הנדרש. מאוחר יותר החלו לנקוט גישות המתמקדות בתהליך, למשל שילוב המללה קולית של הפעולות שהכותב מבצע במהלך הכתיבה (אמיג, 1971), עידוד לכתיבה חוזרת של הטקסט (מוריי, 1980), עידוד לכתיבה חופשית ולא צמודה לסכימות רטוריות (בריטון ועמיתים, 1975) וכן גיבוש של מתווה עזר לכתיבה (הייס ופלאוור, 1980). בהמשך נוספו אלמנטים של הערכת עמיתים, כתיבה לקהלי יעד שונים, סיעור מוחות בקבוצות, בניית שלד ועוד (גולברייט וריז'לרסדם, שם). גישת ההוראה הנותנת מקום גם לתוצר וגם לתהליך הכתיבה, מהווה בסיס לבניית מודלים ותוכניות התערבות הן במוסדות אקדמיים והן במערכת החינוך.

1.2 תוכניות התערבות לשיפור הכתיבה המבוססות על הכוונה עצמית

(Self-Regulation)

אחד המודלים השכיחים לבניית תוכניות התערבות לשיפור מיומנויות הכתיבה הוא ה-SRSD (Self-Regulated Strategy Development) (הריס וגרהם, 1996). מודל זה עוצב להוראת הכתיבה בבית הספר היסודי (הריס ועמיתים, 2003) ובבית הספר התיכון (ציוק ועמיתים, 2005), והיא מהווה בסיס אף לתוכניות במוסדות אקדמיים (מקארתור הריס ועמיתים, שם). מודל ה-SRSD מורכב משישה שלבים (הריס ועמיתים, שם) הכוללים בעיקר הקניה והמחשה, רכישת אסטרטגיות, שינון וביצוע עצמאי. תוכניות ההתערבות בכתיבה שנבנו על פי מודל ה-SRSD מבוססות על עקרונות של הגישה הפדגוגית הקונסטרוקטיביסטית המדגישה את היות הלומד פעיל בתהליך הלמידה, ואת הלמידה כתהליך אינטגרטיבי בין כישורים, מוטיבציה, ידע ספציפי ופרוצדורלי ויכולת של ניטור עצמי (בן צבי וחיים, 2012). כמו כן, שלובים בהן יסודות מהתפיסה

הסוציו-קוגניטיבית המדגישה את תרומתו של התהליך החברתי ללמידה, הבא לידי ביטוי בהתבוננות באחרים, ביצירת תקשורת עימם ובחיקוי פעולותיהם (שנוק וצימרמן, 1997).

תוכניות על פי מודל ה- SRSD יושמו במוסדות להשכלה הגבוהה בכמה מחקרים. במחקר שדה שבחן קבוצות התערבות לעומת קבוצות ביקורת (מקארטור ועמיתים, 2015) נמצא שבקבוצת ההתערבות היה שיפור בתוכן הפסקה ובאורכה, אך לא נמצא שיפור בתחום הדקדוק. קבוצות ההתערבות עברו הכשרה בת 11 שלבים שכללו את הקניית תכונות הטקסט הטיעוני, הדגמה של טקסטים טובים לעומת אלה הדורשים התערבות, כתיבה המלווה בהדרכה פרטנית, הערכת עמיתים, שיום של כל שלב בעבודה (להגברת הניטור העצמי) וכתיבה של טיוטה שנייה עם מינימום התערבות של המנחים. בדיקת טיב הכתיבה נעשתה על פי הערכה הוליסטית בסולם מספרי מ-1 עד 7. ההערכה הדקדוקית נעשתה על פי חלוקת הטקסט ליחידות של משפטים (T-units), וכל יחידת משפט כללה גם את החלקים המשועבדים לה (האנט, 1964). כמות היחידות (T-units) התקינות שנמצאו בטקסט העידו על טיבו הדקדוקי. כאמור, נמצא שיפור בתוכן הטקסט ובאורכו, אך החוקרים התייחסו לממצא הסופי בלבד, ולא פירטו או מיינו את הליקויים שנמצאו בכל יחידה טקסטואלית שנפסלה. בכך ניתנה רק תמונה כללית של היקף הליקויים. כמו כן, לא פורטו רכיבי הלשון או התוכן שתוקנו על ידי הסטודנטים. מחקר זה מספק אפוא מידע כללי על התוצר הסופי (שאכן חל שיפור בכתיבה), אך אינו מוסר מידע על התהליך, ועל יכולות כתיבה ספציפיות שחל בהן שיפור.

מחקר נוסף בעזרת מודל ה-SRSD נערך בקבוצה קטנה של סטודנטים בעלי לקויות שפתיות ולקויות שמיעה (הי והיון, 2015). נמצא שהתוכנית תרמה לשיפור הטקסט הן מבחינת אורך החיבור והן מבחינת איכות הכתיבה. עם זאת, גם כאן תואר השיפור במונחים כלליים של התוצר, אך לא עלתה תמונה מפורטת של השיפור בתהליך ובמרכיבי התוכן והלשון.

1.3 תוכניות התערבות לשיפור הכתיבה המבוססות על תהליכי טיוט

בסיס אחר לביצוע מחקרי התערבות בכתיבה במוסדות אקדמיים הוא במתן דגש על תהליכי טיוט. הטקסט נכתב מטיוטה לטיוטה, והטיוטה המאוחרת כוללת תיקונים

ושיפורים של ליקויים שהופיעו בקודמתה. תהליכי הטיוט מושתתים לרוב על המשוב של המנחה, ומתוכו בונים את הטיוטה הבאה (שוואם והירש, 1994). השימוש בתהליכי הטיוט תועד באופן אמפירי במחקרה של פיאנקו (1979), שהשוותה בין סטודנטים מיומנים בכתיבה לבין אלה שאינם מיומנים, ומצאה שהמיומנים נוקטים באופן טבעי פעולות של טיוט.

אחד המחקרים על עידוד השימוש בתהליכי טיוט בוצע במסגרת הוראת כתיבה לסטודנטים לכלכלה (הוף, 1983), ונבנתה בו תוכנית לכתיבת טקסט בשלוש טיוטות: הטיוטה הראשונה הוגדרה כשלב התחלתי של גילוי התוכן וגיבושו; השנייה הוגדרה כשלב של פתרון בעיות בטקסט הראשון; הטיוטה השלישית הוגדרה כמשקפת את הטקסט המיטבי. בטיוטה השנייה הסטודנטים תיקנו את הטקסט באופן עצמאי, אך הם קיבלו דף של שאלות מכוונות (כגון: האם הטקסט פונה לקהל הנכון? האם הוא כתוב במשלב הולם? האם הוא מכיל תוכן מחדש? האם הוא מאורגן ורציף?). גם בטיוטה השלישית התיקון היה עצמי, אך הם נדרשו תחילה לקרוא את הטקסט בפני נמענים עמיתים ולבחון אם חסרים בו פרטים כלשהם, או שיש בו פרטים מיותרים. בנוסף הם קיבלו מקבץ חדש של שאלות מדריכות (כגון: האם יש רציפות בטקסט? האם כדאי להביא דוגמות נוספות? האם כל הטענות משכנעים? האם פסקת הסיום מיותרת? האם הנמענים יזכרו את הסיום?). הכותב תיאר לקט דוגמות של שינויים מטיוטה לטיוטה, והסיק שהדרך של תהליכי הטיוט מביאה לשיפור הכתיבה. במחקר זה היה שילוב של משוב עצמי ומשוב מונחה. למשתתפים ניתן מרחב עצמאי לנסות את כוחם בשיפור הטקסט תוך הנחיה מינימלית של המנחה. עם זאת, תיאור המעברים מטיוטה לטיוטה נעשה באמצעות לקט דוגמות אקראי ולא מאורגן, ולא הוצגו בו נתונים מלאים על המתרחש בכל שלב בכל אחד מתבחיני התוכן והלשון.

מחקר התערבות אחר בוצע במסגרת קורסי כתיבה לסטודנטים לרוקחות (פריסטון, 2009). הקורס כלל תוכנית הכנה ואימון בכתיבת טקסט מידעי, ואחריה ניתן מבחן כתיבה לשם השוואה עם קבוצות שלא השתתפו בתוכנית. התוכנית החלה בגיבוש נושא לכתיבה מתוך עולם המחקר של הסטודנטים, ונמשכה בחיפוש מקורות מידע על הנושא שנבחר. במהלך המפגשים הבאים הסטודנטים הגישו טיוטות, והמנחה תיקן אותן במספר פעימות עד לקבלת הטקסט הרצוי. בסוף הסדנה הם נבחנו בכתיבה של מאמר בנושא אחר, המתבססת על עקרונות הכתיבה שהתנסו בהם. הממצאים הצביעו על יתרון לקבוצת ההתערבות לעומת קבוצת שלמדו בדרך רגילה, שלא

באמצעות טיוט, והם אוששו ממצאים קודמים. עם זאת, גם הפעם לא ניתן כל מידע על שהתרחש בתהליכי הביניים שהובילו לשיפור. החוקרים תיארו את השיפור במונחים כלליים של התוצר הסופי, אך לא התייחסו לרכיבי לשון ותוכן שהיו במוקד התיקונים. תוכניות נוספות לשיפור הכתיבה במוסדות אקדמיים נסקרו גם במאמרים האלה: ג'ונסטון ועמיתים, 2002; ריינולדס וברוק, 2002; גולדשמיט ועמיתים, 2003; נקמרו, 2011 ועוד; גם בהם דיווחו החוקרים רק על התוצר הסופי, ולא תיארו באופן שיטתי את תהליכי הביניים. במחקר הנוכחי אנו מבקשים להשלים את המידע החסר במחקרים לעיל.

1.4 מרכיבי הטקסט ודרכים להערכתו

במחקר קיימות כמה שיטות להערכת טקסט, והן מושפעות מהאופן שנתפסת מהותה של יכולת הכתיבה. שתי שיטות ההערכה הראשיות הן ההוליסטית והאנליטית (רוזנר תשנ"ז; בכה, 2001):

השיטה ההוליסטית רואה את יכולת הכתיבה כיכולת אחת מלאה, והמעריך לפי שיטה זו מתבסס על התרשמות כללית ראשונית מן הטקסט בסולם מספרי (כגון 1 עד 5) או מילולי (טוב, בינוני, חלש). בהתאם לכך, הערכת הכתיבה נעשית על ידי ציון אחד בלבד (קופר, 1977).

השיטה ההוליסטית המשוקללת תופסת את יכולת הכתיבה כיכולת אחת מלאה, אך הציון משקף אספקטים בכתיבה על פי מידת העניין שהוא מעורר במעריכים. האספקטים מוערכים באופן הוליסטי, והם משוקללים בהערכה הסופית (גנאור-שטרן, 1996).

השיטה האנליטית רואה את הכתיבה כאשכול של יכולות בלתי תלויות זו בזו, שיש להעריך כל אחת מהן בנפרד. מזהים את הממדים השונים שהיכולת והטקסט מורכבים מהם, ומעריכים אותם באופן מספרי או מילולי באמצעות קריאה חוזרת ונשנית של תוצרי הכתיבה (בכה, שם; גנאור-שטרן, שם).

משתי השיטות לעיל נגזרות גם שיטות משולבות, למשל: שיטת הערכה לפי תכונות ראשוניות, גישת ביניים בין השיטה ההוליסטית והאנליטית. לפי שיטה זו, יש לקבץ את ממדי הכתיבה לקבוצות המתייחסות לקריטריונים דומים. בהערכה מסוג זה מתייחסים רק לתכונות ראשיות (כגון תוכן, מבנה ולשון) ומעריכים כל אחת מהן

בנפרד. את התכונות המשניות השייכות לכל תכונה ראשית מעריכים באופן התרשמותי והוליסטי (ברציר, 1994).

במחקר שלפנינו נבחרה השיטה האנליטית, משום שיש בה פירוט מרבי של התבחינים הראשיים ושל תבחיני המשנה, ומשום שהיא מאפשרת מעקב אחר השינויים בכל התבחינים. רשימת התבחינים ומשקליהם נבנתה על פי רוזנר (תשנ"ז): (4), והיא גם זו המקובלת בהערכת החיבורים במבחני הבגרות בשפת אם בישראל. רשימת תבחיני המשנה ארוכה ומפורטת. הם קובצו במחקרנו בשמונה קטגוריות כדי לאפשר לסטודנטים להבין את משמעותם ולאפשר להם הערכה עצמית ברורה בסולם הערכה מ-1 עד 10. הרשימה מפורטת בטבלה 1 להלן:

טבלה 1: רשימת התבחינים הראשיים והמשניים להערכת תוצרי הכתיבה ומשקליהם היחסיים

משקל	תבחין ראשי	תבחין משני	משקל
40%	תוכן	כמות הרעיונות, היקפם וגיוונם	30%
		היצמדות לנושא	10%
20%	מבנה	לכידות	10%
		קישוריות	10%
40%	לשון	תקינות ניסוח (תחביר)	10%
		תקינות מילים	10%
		פיסוק	10%
		משלב	10%
100%		סה"כ	100%

1.5 מטרות המחקר

במחקר שלפנינו נבחנו תרומתו של משוב עצמי לשיפור הטקסט. המשתתפים במחקר כתבו טקסט בשלוש טיוטות מלאות, ובמעבר מטייטה לטייטה הם שיפרו אותו. עליהם היה לפעול באופן פרואקטיבי, דהיינו להיות פעילים ושותפים לתהליך ההערכה ולאחר ככוחות עצמם את הדרוש תיקון. מחקרים קודמים הראו כי הוראה באמצעות תהליכי טיוט בשילוב הכוונה עצמית הובילה לשיפור התוצר הטקסטואלי, אך הם התמקדו בהשוואת הציון הסופי בין קבוצות הלימוד השונות. במחקר הנוכחי המטרה הייתה

לתעד את תהליך השיפור מטיוטה לטיוטה, על פי ממדי הטקסט השונים (תוכן, מבנה ולשון), לבחון כיצד הוא מתבצע לאורך התהליך, והאם הוא משתנה בהתאם לרמת הכותבים. בכך ביקשנו להשלים פערי מידע שלא זכו להתייחסות החוקרים באשר לתהליכי השיפור בכתיבה בטיוטות מרובות. רצינו לבחון באיזו מידה הסטודנטים מגלים יכולת עצמאית בתיקון הטיוטה בלי להיעזר במנחה, והאם ניתן להצביע על מגמות וכיוונים בתהליך זה.

השאלות שעלו לדיון הן אלה: באיזו מידה יהיה שיפור כללי בשלב התיקונים הראשון, במעבר מהטיוטה הראשונה לשנייה (באמצעות הערכה עצמית בלבד); באיזו מידה יהיה שיפור כללי בשלב התיקונים השני, במעבר מהטיוטה השנייה לשלישית (באמצעות הערכה עצמית ובסיוע מינימלי של המנחה - דף משוב נפרד עם ציון הקטגוריה הלשונית הלקויה - ולאחר מיצוי היכולת העצמית בשלב התיקונים הראשון); באילו תבחינים לשוניים (תוכן / מבנה / לשון) השיפור יבוא לידי ביטוי; האם יהיה הבדל באופי התיקונים בטיוטה השנייה לעומת אופיים בטיוטה השלישית; האם יהיה הבדל בתהליכי השיפור בין בעלי הישגים גבוהים לשאר הנבדקים.

2. שיטת המחקר

2.1 אוכלוסייה

במחקר השתתפו 38 סטודנטים בטווח הגילים 20-24 (כולן נשים) ממכללה להוראה במרכז הארץ בשנה הראשונה או השנייה ללימודיהן לקראת התואר הראשון. הן קובצו ממספר קבוצות לימוד ושובצו בקורס חובה בלימודי שפה ולשון ברמה בינונית. השיבוץ לקבוצות הלימוד נקבע על פי הציון בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי או על פי הציון בבחינת הבגרות בהבעה עברית.

2.2 שלבי הליך המחקר

המחקר כלל כמה שלבים של הקניה וכתיבה: שלב של הקניה ושלושה שלבי כתיבה (השלב השלישי היה רשות), כך שבכל שלב הטקסט כולו נכתב מחדש. אלה השלבים:

2.2.1 שלב ההוראה המטרימה

בשלב המטרים הוקנו עקרונות מתקדמים בכתיבת פסקה טיעונית, כפי שנוסחו על ידי רון ודיבון (תשמ"ט, תש"ן). נלמדו עקרונות מעשיים הקשורים לתוכן (העשרת התוכן

במגוון נימוקים והיבטים, היצמדות לנושא ואופן הבעת הטענה המרכזית) ולמבנה (רציפות, קישוריות, לכידות וסדר). כמו כן נלמדו עקרונות תאורטיים על אודות התפקיד של המשפט העיקרי והמשפטים התומכים. לא נלמדו נושאים הקשורים לתיקוני לשון.

2.2.2 שלב הטיוטה הראשונה

עם סיום ההקניה ניתנה מטלה של כתיבת פסקה טיעונית כחלק מתוכנית הלימודים, מטלה שניתן עליה ציון. הסטודנטים חויבו בכתיבת שני נושאים הלקוחים מעולם האקדמיה: 1. "האם הלימודים האקדמיים תורמים באופן משמעותי ללומדים?" 2. "האם הפעילות החברתית ברחבי הקמפוס תורמת לסטודנטים?" האורך הנדרש לפסקה היה כחצי עמוד פוליו. בתום המטלה נמסרו החיבורים למנחה.

2.2.3 שלב הטיוטה השנייה

אחרי שבוע קיבלו כולם את הטקסט המקורי שכתבו ללא כל משוב וללא ציון. ההנחיה הייתה לקרוא אותו בעיון בקריאה דמומה לעצמם ולבחון את טיבו בהתאם ליסודות הכתיבה שנלמדו בשלב ההוראה המטרימה. בתום העיון הם נדרשו לחזור ולכתוב אותה פסקה על גבי דף חדש בתיקונים ובשיפורים ככל שהם נדרשים. לשלב זה היו כמה מטרות: האחת, לאפשר לסטודנטים להביא למיצוי של יכולותיהם העצמיות בשיפור הכתיבה לפני הערות כלשהן מצד המנחה. האחרת, לעודד את השימוש בתהליכי טיוט ולהמחיש את כוחם בשיפור הכתיבה. מטרה נוספת הייתה להעלות את המודעות לעובדה שטקסט אינו תוצר סופי, בוודאי לא בניסוחו הראשון.

2.2.4 שלב הטיוטה השלישית

בשבוע השלישי קיבלו הסטודנטים הערכה במספרים בלבד על שתי הטיוטות הראשונות ללא הערכה מילולית. המשוב היה קטגורי בלבד, דהיינו בכל תבחין לשוני ניתן ציון ללא הערכה מילולית, והסטודנטים נדרשו לאתר בכוחות עצמם את הבעיות שנתרו בטיוטה השנייה, בהתאם לכל תבחין שהופיע במשוב. המנחה עודד כתיבה של טיוטה שלישית, אך משימה זו לא הוגדרה כחובה. מתוך 38 המשתתפות התקבלו 15 חיבורים של טיוטה שלישית.

מטרתו של שלב זה הייתה לאפשר לכותבים להמשיך ולשפר את הטקסט בעבודה עצמית ולבחון את מידת היעילות של ההערכה המרמזת. בשלב הקודם, שלב הטיוטה השנייה, הכותבים הביאו לידי מיצוי את יכולתם לשפר את הטקסט באופן עצמאי לחלוטין, ואף על פי שהם קיבלו כאן רמזים, עדיין נותר מרחב ללימוד העצמאי ולכתיבה העצמאית.

2.2.5 שלב החזרת העבודות

בתום התהליך קיבלו כולם את החיבורים בליווי משוב מרוכז, גם אלו שכתבו שתי טיוטות וגם אלו שכתבו שלוש טיוטות. המשוב נבנה כטבלה בת שלוש עמודות, כשלכל טיוטה מוקדשת עמודה אחת. המשוב אפשר לסטודנטים לעקוב אחר התבחינים השונים (הראשיים והמשניים) מטיוטה לטיוטה, הן באופן מספרי והן באופן מילולי.

3. ממצאים

3.1 השיפור הכללי בממוצעים

בשלב כתיבת הטיוטה השנייה השתתפו 38 סטודנטים. הציון הקבוצתי הממוצע בטיוטה הראשונה ($M=85.05$, $SD=6.31$) השתפר בטיוטה השנייה ($M=87.08$, $SD=6.13$), ובמבחן T למדידות חוזרות עלה השיפור מובהק: $t(37)=7.21$, $p<0.001$, $cohen's d = 1.17$. בשלב כתיבת הטיוטה השלישית בחרו להשתתף 15 סטודנטים שהישגיהם בינוניים-נמוכים, וגם כאן הציון הממוצע בטיוטה השנייה ($M=84.33$, $SD=5.46$) השתפר בטיוטה השלישית ($M=89.05$, $SD=4.00$). במבחן T למדידות חוזרות נמצא השיפור מובהק: $t(14)=5.65$, $p<0.001$, $cohen's d = 1.46$. בשני הניתוחים שיעור האפקט נחשב גבוה, ומעיד כי שיפור הטקסט בהערכה עצמית מביא להישג משמעותי. הממצא מלמד כי ראוי שהמנחים יקדישו מקום רב יותר למרחב העצמאי של הסטודנטים לשם קידום העצמי.

3.2 השיפור על פי מרכיבי הטקסט

לבחינת התיקונים בטקסט באופן פרטני יותר נבדקו תהליכי השיפור על פי שלושת תבחיני הטקסט: תוכן, מבנה ולשון. בכל אחד משני שלבי התיקונים נערך ניתוח שונות

דו-כיווני של מדידות חוזרות (Two Way ANOVA for Repeat Measures) של 3×2 על פי מספר הטיוטה (ראשונה/שנייה; שנייה/שלישית), ועל פי סוג התבחין הלשוני (תוכן / מבנה / לשון). בניתוח השינויים בין הטיוטה הראשונה לשנייה נמצא כי קיים אפקט עיקרי, $F(1,37)=60.85, p<0.001, \eta^2=0.622$, אך המשקף את השיפור הכללי, אך מנגד - לא היה אפקט אינטראקציה. בניתוח המשך מסוג מבחני T למדידות חוזרות נמצא שמקור השיפור היה בכל אחד מן התבחינים. היעדר האינטראקציה מלמד שעוצמת השיפור הייתה דומה בכל התבחינים. בניתוח בין הטיוטה השנייה לשלישית נמצא כי קיים אפקט עיקרי, $F(1,14)=30.40, p<0.001, \eta^2=0.685$, וגם כאן לא היה אפקט אינטראקציה. בניתוח המשך מסוג מבחני T למדידות חוזרות נמצא שמקור השיפור היה בכל אחד מן התבחינים. גם כאן היעדר האינטראקציה מלמד, שעוצמת השיפור הייתה דומה בכל התבחינים. פירוט הפרשי הציונים ותוצאות הניתוחים מופיע בטבלה 2 להלן:

טבלה 2: ריכוז נתונים מספריים של השיפור בציון בין הטיוטות השונות

תבחין לשוני	מספר הטיוטה	N	M	(SD)	פער	Cohen's d
תוכן	ראשונה	38	86.12	(9.15)	1.97**	0.23
	שנייה	38	88.09	(7.65)		
מבנה	ראשונה	38	81.32	(10.38)	2.50***	0.24
	שנייה	38	83.82	(9.96)		
לשון	ראשונה	38	85.85	(6.86)	1.84***	0.27
	שנייה	38	87.70	(6.86)		
ציון כללי	ראשונה	38	85.05	(6.31)	2.03***	1.17
	שנייה	38	87.08	(6.13)		
תוכן	שנייה	15	85.67	(6.58)	6.00***	1.13
	שלישית	15	91.67	(3.62)		
מבנה	שנייה	15	80.67	(9.98)	5.67**	0.66
	שלישית	15	86.33	(6.93)		
לשון	שנייה	15	86.67	(5.56)	3.00*	0.61
	שלישית	15	89.67	(4.10)		
ציון כללי	שנייה	15	84.33	(5.46)	4.89***	1.46
	שלישית	15	89.22	(4.00)		

* $p<0.05$ ** $p<0.005$ *** $p<0.001$

3.3 היקף התיקונים בכל תבחין

מעבר לבדיקת פער הציון בכל תבחין, נספרו התיקונים של הכותבים בכל אחד מהתבחינים. התפלגות שכיחות התיקונים בטיוטה השנייה לעומת ההתפלגות בטיוטה

השלישית מתוארת בתרשים 1 להלן. מן התרשים עולה שבטיוטה השנייה רוב התיקונים היו בתבחין הלשון, ואילו בטיוטה השלישית רוב התיקונים היו בתבחין התוכן והמבנה. ההבדל המהותי בין התבחינים הוא במידת הגלובליות. בתבחין הלשון התיקונים הם נקודתיים יותר ומתייחסים לפיסוק, להתאם תחבירי, לשגיאות כתיב ועוד. לעומת זאת, תיקוני התוכן והמבנה הם גלובליים יותר, ומתייחסים לרעיונות, להיקפם ולמידת הלכידות שלהם. תיקונים אלה כרוכים בשינויים משמעותיים בטקסט, והם עשויים להתבטא בשינוי הסדר, המבנה או האורך.

תרשים 1: השוואת שכיחות התיקונים בכל טיוטה

כדי לבדוק את ההבדל בתועלת השיפור בין רמות שונות של כותבים, חילקו את הקבוצה לרמה של כותבים טובים (25% של בעלי הציון הגבוה בטיוטה הראשונה = הרבעון העליון), ולקבוצה של 75% של שלושת הרבעונים הבינוניים-נמוכים. שתי קבוצות אלה השתתפו בטיוטה השנייה. בין שתי הקבוצות נמצאה מגמה שונה בהיקף התיקונים: קבוצת הרבעון העליון ערכה תיקונים בעיקר בתבחין הלשון, ואילו קבוצת שלושת הרבעונים ערכה תיקונים נרחבים בכל התבחינים. הפירוט מופיע בתרשים 2 להלן:

תרשים 2:

סיכום הממצאים: בטיוטה השנייה התמקדה קבוצת הרבעון העליון בתיקוני לשון, ואילו קבוצת שלושת הרבעונים הבינוניים-נמוכים ערכה תיקונים בכל התבחינים. בטיוטה השלישית השתתפו חלק מקבוצת הרבעונים הבינוניים-נמוכים, והם ערכו תיקונים בעיקר בתוכן ובמבנה ומיעטו בתיקוני הלשון (שכיחות התיקונים שלהם מופיעה בתרשים 1 לעיל).

3.4 מבחר דוגמות של תיקונים שהוטמעו בטיוטה השנייה

קבוצת הרבעון העליון ערכה בעיקר תיקונים לשוניים:

תבחין	פירוט	טיוטה ראשונה	טיוטה שנייה
תוכן	הרחבת הסבר	שנות ההכנה מהוות עבורו הכנה פנימית לקראת מה הוא הולך.	שנות ההכנה מהוות עבורו הכנה עצמית לקראת מה הוא הולך ובמה בדיוק הוא הולך לעסוק.
מבנה	קישוריות	הלמידה גם מכשירה את הלומד למקצוע.	יתרה מזאת, האקדמיה מכשירה את הלומד לקראת מקצוע..
לשון	צורך שם התואר	הלימודים האקדמיים	הלימודים האקדמיים
	השמטת פיסוק שגוי	ידע זה מרחיב את אופקיו, ומקנה לו ביטחון.	ידע זה מרחיב את אופקיו ומקנה לו ביטחון.
	תאימות	סיבה נוספת המשפיעה על חשיבות הלימודים הינו ..	סיבה נוספת המשפיעה על איכות הלמידה הינה ...
	העלאת משלב	הלימודים האקדמיים הינם פרה קדושה במחוזותינו .	במדינת ישראל של המאה ה-21 הלימודים האקדמיים תופסים מקום של כבוד .
		לא ברור עד כמה סטודנטית	...לבחון את תוכנם ולראות עד

		שלומדת לתואר בחינוך נתרמת כמה הם באמת תורמים ללומד מקורסים מתקדמים ביישומי מחשב.
--	--	--

קבוצת שלושת הרבעונים הבינוניים-נמוכים ערכה תיקונים בהיקף דומה בכלל התבחינים:

תבחין	פירוט	טייטה ראשונה	טייטה שנייה
תוכן	הוספת יחידת תוכן שלמה חדשה	תרומת הפעילות החברתית בקמפוס: [פגישה עם סטודנטים מחוגים שונים] [זמן אורור]	תרומת הפעילות החברתית בקמפוס: [פגישה עם סטודנטים מחוגים שונים] [זמן אורור] [חשיפה לתכנים חדשים]
	שינוי יחידות התוכן	תרומת הפעילות החברתית בקמפוס: [הרצאות חינוכיות] [פיתוח קשרים חברתיים בהרצאות] [למידה רלוונטית לחיים]	תרומת הפעילות החברתית בקמפוס: [הרצאות חינוכיות] [למידה רלוונטית לחיים] [למידה מעמיקה]
	שיפור האותנטיות	סטודנטית שנה ג' לחינוך באוניברסיטת בר אילן מספרת...	סטודנטים לחינוך טוענים...
	הרחבת דוגמה	הלימודים האקדמיים תורמים לפיתוח אסטרטגיות למידה.	הלימודים האקדמיים תורמים לפיתוח אסטרטגיות למידה כמו היכולת לתכנן נכון את הזמן והדרך הטובה ביותר לאגירת מידע רב וזכירתו.
מבנה	התאמת משפט הפתיחה (לכידות)	ללימודים אקדמאים יש תרומה משמעותית לסטודנט.	לימודים אקדמאים מציידים את הסטודנט בכלים חשובים שיוכלו לסייע לו בעתידו המקצועי.
	מניעת חזרתיות (לכידות)	המרצה משחיל פה עצה לחיים וגם במקומות אחרים משחיל עוד כמה.	המרצה משחיל פה עצה לחיים ועוד עצה.
	הוספת קישוריות	שנות הלימודים האקדמיים מגבירים את הרמה האינטלקטואלית.	יתר על כן הלימודים האקדמיים מגבירים את הרמה האינטלקטואלית...
	גיוון הקישוריות	כאשר יש פעילויות חברתיות בזמן המכללה, זה יוצר אוירה טובה וחיובית לכלל הסטודנטים, כאשר יש אוירה טובה בין הסטודנטים זה יוצר חשק לבוא ללמוד.	הפעילות החברתית בזמן המכללה יוצרת אוירה טובה וחיובית לכלל הסטודנטים. בנוסף לזה האוירה הטובה בין הסטודנטים גורמת לחשק גדול לבוא ללמוד.
לשון	תאימות	יכולותיהם השונים	יכולותיהם השונות
		הפעילות החברתית גורמת לו הנאה ושמחה ממנו יכול לשאוב כוח.	הפעילות החברתית גורמת לו הנאה ושמחה מהן יכול לשאוב כוח.
	צורן שם התואר	לימודים אקדמאיים	לימודים אקדמיים
	העלאת משלב	כבר לא תלמיד תיכון	אינו תלמיד תיכון
	פיסק	חדש מגוון ומסקרן	חדש, מגוון ומסקרן
	שגיאות כתיב	קלל לא	בכלל לא

	הווי בלימודים	הוואי בלימודים	
--	---------------	----------------	--

3.5 מבחר דוגמות של תיקונים שהוטמעו בטיטה השלישית

בטיטה השלישית השתתפו סטודנטים מקבוצת שלושת הרבעונים הבינוניים-נמוכים. הם התמקדו בעיקר בשיפור תבחיני התוכן והמבנה, אך היו גם תיקוני לשון. להלן הפירוט:

תבחין	פירוט	טיטה שנייה	טיטה שלישית
תוכן	הוספת יחידת תוכן שלמה חדשה	תרומת הפעילות החברתית בקמפוס: [רענון] [העשרה]	תרומת הפעילות החברתית בקמפוס: [רענון] [העשרה] [הגברת מעורבות ויזמות]
		תרומת הלימודים האקדמיים: [חשיבות ההתנסות]	תרומת הלימודים האקדמיים: [חשיבות ההתנסות] [חשיבות הליווי המקצועי]
הרחבת דוגמה		הפעילות החברתית בקמפוס מקנה יתרונות רבים לסטודנט מבחינות שונות.	הפעילות החברתית בקמפוס מקנה יתרונות רבים לסטודנט מבחינות שונות: חברתית, ערכית, רגשית ואישיותית.
		בלימודים אלו צובר הסטודנט ידע רחב ומקיף בתחומים רבים.	בלימודים אלו צובר הסטודנט ידע רחב ומקיף במקצועות כמו אנגלית, מתמטיקה וספרות.
		והם עשויים לעזור לו לאחר מכן כעובד עצמאי.	שימשו אותו הן במהלך לימודיו בהווה והן כעובד עצמאי בעתיד.
	השמטת פירוט לא רלוונטי	הלימודים האקדמיים בחינוך פותחים עולם עשיר, רחב ומגוון מלא בצלילים וזוויות שונות.	הלימודים האקדמיים בחינוך פותחים עולם עשיר, רחב ומגוון.
מבנה	הוספת קישוריות	הלימודים האקדמיים נותנים לסטודנט כלים ללמידה..	זאת ועוד, הלימודים האקדמיים נותנים לסטודנט כלים ללמידה..
		בכל מסגרת לימודים אקדמיים...	למרות זאת, בכל מסגרת לימודים אקדמיים...
		הלימוד במוסדות אקדמאים מרחיב בצורה משמעותית את הידע...	ראשית, הלימוד במוסדות אקדמא-ים מרחיב בצורה משמעותית את הידע...
		בלימודי האקדמיים הסטודנט נפש עם כתיבת עבודות..	כמו כן, בלימודי האקדמיים הסטודנט נפש עם כתיבת עבודות.
	מניעת חזרתיות (לכידות)	והלימודים פותחים לפנייהם ידע רב, ועולם רחב חדש ומסקרן, הלימוד-ים האקדמיים בחינוך פותחים עולם עשיר, רחב ומגוון...	והלימודים פותחים לפנייהם ידע רב ואיכותי. לסיכום, הלימודים האקדמיים בחינוך פותחים עולם עשיר, רחב ומגוון
לשון	הצרכת פועל	יצרת וגורמת לגיבוש עם שאר הסטודנטים.	יצרת הווי חברתי וגורמת לגיבוש עם שאר הסטודנטים.
	צורן שם התואר	לימודים אקדמאים	לימודים אקדמיים

...ונתנו להם כלים להכנת שיעורים והקניית הידע לכיתה.	...ונתנו להם כלים להכנת שיעורים והעברתם מול הכיתה.	העלאת משלב	
--	---	---------------	--

4. דיון וסיכום

המטרות המרכזיות של המחקר היו לשלב הערכה עצמית (פרואקטיביות) בהוראת כתיבה, לעקוב אחר תרומתה לשיפור הטקסט מטיוטה לטיוטה ולגבש תובנות על האופן שמתבצעים תהליכי השיפור. מחקרים קודמים התמקדו בעיקר בתוצר הסופי של התהליך ומצאו שתהליכי טיוט, לעומת קבוצת ביקורת, מביאים לשיפור. עם זאת, לא הייתה בהם התייחסות שיטתית לממדי הטקסט ולתהליכי השיפור בכל אחת מהטיוטות (למשל, פריסטון, 2009), או שהייתה התייחסות בדרך של לקט דוגמות ללא מיון מקיף (הוף, 1983). במחקר הנוכחי נבדקו כל התבחינים בטקסט, ונערך מעקב שיטתי אחר תהליכי השיפור.

הממצא המרכזי הראה שאומנם כל הכותבים ברמות השונות הפיקו תועלת מהתוכנית, אך התרומה הייתה דיפרנציאלית. הכותבים מהרבעון העליון גיבשו כבר בטיוטה הראשונה את היבטי התוכן והמבנה וניצלו את הטיוטה השנייה לתיקוני לשון. תיקונים אלו היו נקודתיים באופיים, ולא יצרו שינוי גלובלי בטקסט. הם בחרו שלא להמשיך אל הטיוטה השלישית, ולא נזקקו לה באופן מהותי. לעומת זאת, הכותבים משאר הרבעונים המשיכו לערוך תיקוני תוכן בהיקף נרחב בטיוטה השנייה, וחלקם אף המשיכו את תיקוני התוכן בטיוטה השלישית. בטיוטה זו היו מעט תיקוני לשון והרבה תיקונים גלובליים של תוכן ומבנה. נמצא שהכותבים מהרבעונים הבינוניים-נמוכים התקשו בגיבוש מרכיבי התוכן, והם נזקקו לשתיים או שלוש טיוטות כדי להביאו לבשלות מספקת.

אפשר להסיק מן הממצאים כי כאשר בונים תוכניות התערבות להוראת כתיבה, חשוב לשים לב לצרכים השונים של כל קבוצה. הכותבים ברמה הבינונית והנמוכה זקוקים לאסטרטגיות לשם גיבוש התוכן ולהעשרתו כדי להפיק טקסט איכותי. הדבר יכול להיעשות באמצעות פעולות מטרימות כמו עידוד לקריאת חומר תאורטי בנושא הכתיבה, דיונים קבוצתיים וסיעור מוחות. נוסף על כך, מחקרים מראים כי במהלך כתיבה מתרחש תהליך של גילוי פנימי של ידע שהיה חבוי (גולברייט, 1992). אם משלבים בהתנסות המעשית בכתיבה שימוש בטיוטות מרובות, המעבר מטיוטה לטיוטה יאפשר לפעולת הגילוי הפנימי לבוא לידי ביטוי ולהעשיר את מרכיבי התוכן.

פעולות הטיוט ייתנו גם מקום רב יותר לתהליכי הבקרה הפנימיים לנטר את התוכן, ומתוך כך לשפרו. לממצאים אלו יש השלכות על מבנה ההוראה בקורסי כתיבה. קיימת נטייה לחשוב שהדרך לשיפור ההבעה היא בעיקרה שיפור הניסוח ושיפור הרמה הלשונית. מרכיבים אלו אומנם חשובים, ויש להתמקד בהם (אלון וגולדברג, תשנ"ו), אך יש מקום להתייחס גם למרכיב התוכן. שילה (2005, 2010) פירטה את תמונת המצב בכתיבתם של סטודנטים בהיבטים של תבחיני התוכן והמבנה, והצביעה על הטעון שיפור. המחקר שלפנינו משלים את נקודות המבט האלה ועולה ממנו שאפשר לשפר גם את התוכן באמצעות כתיבה תהליכית בטיטות מרובות, בפרט בכתיבה הבינונית והנמוכה.

רשימת המקורות

- אלון וגולדברג (תשנ"ו)
ע' אלון וד' גולדברג, חריגות לשוניות בכתיבתם של סטודנטים. **חלקת לשון** 21 : 38-52.
- J. Emig, **The Composing Processes of Twelfth Graders**, National Council of Teachers of English Press: Urbana, IL. אמיג (1971)
- N. Bacha, Writing Evaluation: What Can Analytic Versus Holistic Essay Scoring Tell Us? **System** 29(3): 371-383. בכה (2001)
- J. Britton, T. Burgess, N. Martin, A. McLeod and H. Rosen, **The Development of Writing Abilities (11-18): Schools Council Project on Written Language of 11-18 year olds**. London: Macmillan. בריטון ועמיתים (1975)
- S. Bratcher, **Evaluating Children's Writing: A Handbook of Communication Choices for Classroom Teachers**. St. Martin's Press, Inc.: New York. ברצ'ר (1994)
- D. Galbraith, Conditions for Discovery through Writing. **Instructional Science** 21: 45-72. גולבריית' (1992)
- D. Galbraith and G. Rijlaarsdam, Effective Strategies for the Teaching and Learning of Writing. **Learning and Instruction** 9(2): 93-108. גולבריית' וריז'לרסדם (1999)

- M. M. Goldschmidt, N. Notzold and C. Z. Miller, ESL Student Transition to College: The 30-hour Program. **Journal of Developmental Education** 27(2): 12. גולדשמיט ועמיתים (2003)
- K. M. Johnstone, H. Ashbaugh and T. D. Warfield, Effects of Repeat Practice and Contextual-Writing Experiences on College Students' Writing Skills. **Journal of Educational Psychology** 94(2): 305. גיונסטון ועמיתים (2002)
- S. Graham and K. R. Harris, The Role of Self-Regulation and Transcription Skills in Writing and Writing Development. **Educational Psychologist** 35: 3-12. גרהם והריס (2000)
- K. W. Hunt, **Differences in Grammatical Structures Written at Three Grade Levels, the Structures to be Analyz by Transformational Methods**, Report# CRP-1998, Tallahassee, FL: Florida State University. האנט (1964)
- R. K. Huff, Teaching Revision: A Model of the Drafting Process. **College English** 45(8): 800-816. הוף (1983)
- S. Hee and S. Hyun, The Effects of Self-Regulat Strategy Development (SRSD) Writing Instruction on the English Writing Ability for College Students with Disabilities. **특수교육저널: 이론과 실천**, (=Special Education Journal: Theory and Practice) 16(4): 1-33. הי והיון (2015)
- J. R. Hayes and L. S. Flower, Identifying the Organization of Writing Processes. In: L. W. Gregg and E. R Steinberg (eds.) **Cognitive Processes in Writing**, Lawrence Erlbaum Associates: Hillsdale, NJ: 3-30. הייס ופלאוור (1980)
- K. R. Harris and S. Graham, **Making the Writing Process Work: Strategies for Composition and Self-Regulation** (2nd .), MA: Brookline Books. הריס וגרהם (1996)

- K. R. Harris, S. Graham and L. H. Mason, Self-Regulat Strategy Development in the Classroom: Part of a Balanc Approach to Writing Instruction for Students with Disabili- ties. **Focus on Exceptional Children** 35(7): 1. הריס ועמיתים (2003)
- D. M. Murray, **Writing as Process: How Writing Finds its Own Meaning / Eight Approaches to Teaching Composition**, National Council of Teachers of English: Urbana, Illinois: 3-20. מורי (1980)
- C. A. MacArthur, Z. A. Philippakos and M. Ianetta, Self-Regulat Strategy Instruction in College Developmental Writing. **Journal of Educational Psychology** 107(3): 855. מקארתור ועמיתים (2015)
- D. McCutchen, Knowlge, Processing, and Working Memory: Implications for a Theory of Writing. **Educa- tional Psychologist** 35: 13-23. מקוצ'ן (2000)
- S. Nakamaru, Investment and Return: Wiki Engagement in a "Remial" ESL Writing Course. **Journal of Research on Technology in Education** 44(4): 273-291. נקמרו (2011)
- S. Pianko, Reflection: A Critical Component of the Com- posing Process. **College Composition and Communica- tion** 30(3): 275-278. פיאנקו (1979)
- D. Perin, Literacy Skills among Academically Under- prepar Students. **Community College Review** 41(2): 118- 136. פרין (2013)
- N. Freestone, Drafting and Acting on Feedback Supports Student Learning when Writing Essay Assign- ments. **Advances in Physiology Education** 33(2): 98-102. פריסטון (2009)
- J. C. Chalk, S. Hagan-Burke and M. D. Burke, The Effects of Self-Regulat Strategy Development on the Writing Pro- cess for High School Students with Learning Disabili- ties. **Learning Disability Quarterly** 28(1): 75-87. צ'וק ועמיתים (2005)

- C. R. Cooper, Holistic Evaluation of Writing. In: C. R. Cooper and L. Odell (eds.) **Evaluating Writing: Describing, Measuring, Judging**, National Council of Teachers of English: Urbana, IL: 1-31. קופר (1977)
- R. T. Kellogg, T. Olive and A. Piolat, Verbal, Visual, and Spatial Working Memory in Written Language Production. **Acta Psychologica** 124: 382-397. קלוג ועמיתים (2007)
- R. T. Kellogg and B. A. Raulerson, Improving the Writing Skills of College Students. **Psychonomic Bulletin and Review** 14(2): 237-242. קלוג וראולרסון (2007)
- ר' רוזנר, סקירת שיטות להערכת חיבורים, **איגרת מידע למורי לשון מ"ד** : 8-16. רוזנר (תשנ"ז)
- T.J. Reynolds and P. L. Bruch, Curriculum and Affect: A Participatory Developmental Writing Approach. **Journal of Developmental Education** 26(2): 12. ריינולדס וברוק (2002)
- B. L. Shwom and P. L. Hirsch, Managing the Drafting Process: Creating a New Model for the Workplace. **The Bulletin of the Association for Business Communication** 57(2): 1-10. שואום והירש (1994)
- גי שילה, שגיאות לוגיות-מבניות בכתיבה. **חלקת לשון** 36 : 189-165. שילה (2005)
- גי שילה, הכתיבה בעברית העיונית: שגיאות לוגיות-מבניות ולשוניות - השוואה בין תלמידי חטיבת ביניים לבין תלמידי חטיבה עליונה ולבין סטודנטים. **מועד** 20 : 298-268. שילה (2010)
- D. H. Schunk and B. J. Zimmerman, Social Origins of Self-Regulatory Competence. **Educational Psychologist** 32(4): 195-208. שנוק וצימרמן (1997)

ספרי לימוד

רון ודיבון (תשמ"ט) א' רון, ב' דיבון, **חיבור כהלכה א': הפסקה והתמצית**, תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

רון ודיבון (תש"ן) א' רון, ב' דיבון, **חיבור כהלכה ב': החיבור**, תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

מקורות מקוונים

בן צבי וחיים (2012) ג' בן צבי ולי חיים, **התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם בשכבות גיל שונות**, סקירה מוזמנת כחומר-רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות. <http://ucation.academy.ac.il>

גנאור-שטרן (1996) ד' גנאור-שטרן, **מבחנים להערכת יכולת כתיבה - סקירת ספרות בנושא**, מרכז ארצי לבחינות ולהערכה מיסודן של האוניברסיטאות בישראל ירושלים, דו"ח המרכז 214. <https://nite.org.il>

רביד ושלום (2012) ד' רביד, צ' שלום, **סטנדרטים להערכת כתיבה בכיתה ז'**, אתר האגודה הישראלית לאוריינות ושפה. <http://scriptil.org>